

NEMIS TILIDA PERFEKT ZAMON SHAKLINING ASPEKTUAL XUSUSIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8078954>

Xasanov Ramish

SamDCHTI doktoranti

Annotatsiya

Ushbu maqolada zamonaviy nemis tilidagi perfekt shaklning aspekt semantikasiga bag'ishlangan ishlar tahlil qilinadi. Muallif perfekt shakllga xos bo'lgan asosiy semantik xususiyatlarni temporal va aspektual jihatdan ochib beradi.

Аннотация

В данной статье проводится анализ работ, посвященных аспектной семантике формы перфекта в современном немецком языке. Автор выявляет основные семантические признаки, присущие перфекту в темпоральном и аспектуальном плане.

Tayanch so'zlar

perfet, preterit, tugallanganlik, protsussuallik, transformativ, statik, chegaralangan/chegaranmagan, natijaviylik, prezentli perfekt, aspektual, temporal semantika.

Perfekt, preterit kabi o'tgan zamoni ifodalaydi. Biroq, analitikligi tufayli perfekt ham temporal jihatidan, ham aspektual jihatdan murakkabroq semantik tarkib bilan tavsiflanadi. F. Blats, O. Erdman, B. Delbryuk, K. Bryugman, J.I. Sutterlin, V. Jung), kabi olimlarning ta'rifiga ko'ra perfekt - bu "tugallangan utgan zamon", uning natijasi hozirgi zamonda ham mavjud, ya'ni (vollendete Gegenwart) (qarang: [Rizayev 2003]). Bu ta'rifni barcha germanist olimlari qo'llab-quvvatlamaydi.

V. A. Zherebkovning fikricha, perfekt shakllarning invariant ma'nolari tugallanganlik va oldin bo'lib o'tganlik tushunchalarini alohida holatlar sifatida o'z ichiga oladi [Zherebkov 42 bet]. A. A. Kulbakin quyidagilarni qayd etadi: "Nemis tili fe'li tizimidagi temporal va aspektual semantikaning o'zaro ta'sirini o'rganar ekanmiz, shunday xulosaga kelamiz, perfekt fe'l semantikasiga ko'ra sof zamon shaklidir, va u natijaviylikni, tugallanganlikni ifodalashga intiladi" [Kulbakin 1985: 54].

V. Y. Mirkin preterit va perfekt zamon shakllarini taqqoslab “preteritda o'tgan zamondagi ish harakat hozirgi zamon nuqtai nazaridan ko'zatiladi, perfektda esa perfektning tugallanganlik ma'nosida hatto o'tgan zamonda ham predmetning xususiyati yoki holati hozirgi zamonda qoladi” degan xulosaga keladi [Myrkin 1989: 84-85]. Muallif “preteritli perfekt” va “perfektli perfekt” atamalarini qo'llaydi”. “Preteritli perfekt” deganda, o'tmishdagi voqea hozirgi zamon jihatidan" degan ma'noni anglatadi"

“Perfektli perfekt” deganda natiaviy perfekt yoki hozirgi tugallangan zamon “prezentli perfekt” tushuniladi.

S.G. Andersonning fikricha “ Nachwirkung des Vollzugs” tushunchasi faqat perfekt zamon shaklidagi chegaralangan fe'llar orqali ifodalangan ish harakat uchun xarakterlidir. Chegaralanmagan fe'llar bilan perfektning shakllari o'tgan zamonda faqat bir marta sodir bo'lgan ish harakatni bildiradi [Anderson 1978: 99]. V.M.Pavlov, B.X.Rizayevlar fikricha perfektli aspektual munosabatlarda bir tomondan tugallanganlik, natija, aniqlik (faktlik), (transformativlik) perfektivlik tushunchalari bilan bog'lanadi. Boshqa tomondan esa perfekt tugallanmaganlik, protsesslik, imperfektlik ma'nolarida ham qo'llanila oladi (qaranga: [Rizayev 2003]).

Boshqacha qilib aytganda perfektning aspektual semantik (potensial) salohiyati temporal tugallanganlik ma'nolari bilan bog'liq bo'lgan turli ko'rinishdagi yaxlitlik va jarayonlilikning 2 xil qarama qarshi aspektual belgilarini o'z ichiga oladi.

B.H.Rizayevning fikricha (Rizayev 2003:8) perfektning aspektual xususiyati ko'p hollarda shu shaklda keluvchi fe'l leksimasining aksional turiga bog'liq.

Agar perfekt shaklida transformativ (chegaralangan) harakatni ko'rsatuvchi fe'l ya'ni objektiv voqeylikda bajarilishi har qanday sifat o'zgarishi bilan bog'liq harakat kelsa perfektning *haben* yoki *sein* fe'li bilan yasalishidan qat'i nazar bir yaxlitli aspektida, ya'ni tugallangan turda (vidda) nomoyon bo'ladi. Bu o'timli va o'timsiz fe'llarga ham tegishli. Qiyoslang: *Nun ist sie aufgewacht.* (Hoffmann, Nussknacker118); *Ich bin schon halb erfroren.* (Bredel. *Maschinenfabrik*, 99); *Jetzt, nachdem er unten an der Tür das verabredete Signal für freie Fahrt erblickt hat, ist ihm beklommener zumute* (Bredel. *Väter* 14).

Statik harakatni (holatni) ko'rsatuvchi fe'llar, ya'ni obekt va subektdagi hech qanday o'zgarishlar bilan bo'g'liq bo'lmagan va perfekt ko'rinishidagi harakatlar ko'pincha protsessual aspektida namoyon bo'ladi. Qiyoslang: *Unser Vater ist ein geachteter Kunstschlossermeister gewesen, hat in der Bürgerschaft gesessen.* (Bredel, *Väter*, 20) (qarang: [Pavlov 1984: 62]).

Transformativ harakatlarga xos bo'lgan o'rin va payt o'zgarishlarini ifodalovchi o'timsiz fe'llar odatda o'zining perfekt shaklini *sein* yordamchi fe'li bilan: *ich bin gegangen, gesprungen, gekommen* va tinch holatni ifodalaydigan o'timsiz fe'llar perfektini *haben* yordamchi fe'li orqali yasaydi. *er hat geschlafen, gewartet*.

V.M.Pavlov fikricha, "perfekt ma'nolarining markaziy zonasi, - bu transformativ harakatning to'liqlik (tugallaganlik) belgisi bilan tavsiflangan ma'no, ya'ni miqdor va sifat jihatidan to'liq amalga oshirilgan harakat. Bunda ichki chegaraga erishish bilan, (befarq - immanent yoki vaziyatga qarab "berilgan", "rejalashtirilgan) natijaviy vaziyatlar ifodalanadi [Pavlov 1984: 61].

Perfektning markaziy aspekt zonasini belgilashda bunday yondashuv masalan, V. M. Balin va S.-G. Andersson tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda maxsus natijalari bilan tasdiqlangan.

B. M. Balinning ma'lumotlarga ko'ra 79,5 % holatda perfekt shakli harakatni to'liqlik va chegaraga erishish ma'nosini aks ettiradi shundan 74,5% hollarda chegaralangan fe'llarning qo'llanilishi ko'zatiladi [Balin 1968: 17]. S.-G. Anderssonning ma'lumotiga qaraganda 97,9% hollarda chegaralangan fe'lli perfekt shaklida harakat o'z chegarasiga yetgan deb ko'rsatiladi. Shu bilan birga, chegaralanmagan harakatlar 89% hollarda protsessuallik (ya'ni o'z chegarasiga yetmaganlik) belgisi bilan xarakterlanadi tavsiflanadi [Andersson 1978: 91] (qarang: Rizayev 2003).

Preterit va perfektini birlashtirgan ma'nolarga kelsak,- bu, birinchi navbatda, sof temporal belgi - o'tgan zamon ma'nosi. V. M. Pavlov atalgan shakillar ma'nolari bir-biriga eng yaqin bo'lgan ikkita holatini qayd etadi:

1) qachonki preterit transformativ harakatni "yagona fakt" sifatida bildiradi";

2) qachonki perfekt statal harakatni bildiradi (lekin bir vaqta uni payt nuqtasiga tegishli retrospektiv yondashishni ko'rsatadi /Pavlov 1984: 69/.

M. N. Gornostaev ma'lumotlariga asoslanib, B.X.Rizayev o'z ishida perfekt va preterit shakllariga xos bo'lgan temporal va aspekt ma'nolarini butun majmuani aks ettiruvchi umumlashtirilgan jadvalni taqdim etadi. Bu jadvalni namayon qilishni urinli deb topamiz.

		Perfekt shakli	Preterit shakli
--	--	----------------	-----------------

Belgilar guruhi	Belgilar	Chegaralangan fe'1	Chegaralanmagan fe'1	Chegaralangan fe'1	Chegaralanmagan fe'1
Aspekt belgilari	Tugallaganlik	+	+	+	-
	Chegaraganlik	+	-	+	-
	Natijaviylik	+	-	+	-
	Tugallamaganlik	-	-	-	+
	Protsessualik	-	+	-	+
Temporal belgilar	Kontaktli o'tmish	+	+	-	-
	Masofali o'tmish	-	-	+	+

ADABIYOT:

Andersson S. -G. Aktionalitat im Deutschen. Eine Untersuchung unter Vergleich mit dem russischen Aspektsystem. II. Korpusanalyse. Mit einem Exkurs iiber Aktionalitat im deutschen Verbalformsystem. Uppsala, 1978.

Balin B. M. Aspektologicheskii kontekst (lingvostatisticheskii ocherk) // Uchen. Zap. Vladimirskogo ped. in-ta. Ser. Inostranniye yaziki. 1968. T. 55. S. 15-21.

Gornostayev 1980 - Gornostayev M. N. Grammaticheskaya semantika perfekta i yego stilisticheskiiye funktsii v nemetskoy xudojestvennoy proze 19-20 vv.: D is.... kand. Filol. Nauk. L., 1980.

Jerebkov V. A. Opit opisaniya grammaticheskoy kategorii vremeni v sisteme nemetskogo glagola // Uchen. Zap. Kalininskogo gos. Ped. in-ta. 1970. T. 72. Vip.

Kulbakin A. A. Funktsionirovaniye glagolnix vremennix form v xudojestvennom tekste: (na materiale nemetskogo yazika) //Funktsionirovaniye yazikovix yedinits v tekste. Voronej, 1985. S. 49-56.

Mirkin V. Y. Vid i vremya glagola v ruskom i nemetskom yazikax (sopostavitelnyy analiz). L., 1989. //Funktsionirovaniye yazikovix yedinits v tekste. Voronej, 1985. S. 49-56.

Pavlov V. M. Temporalniye i aspektualniye priznaki v semantike "vremennix form» nemetskogo glagola i nekotoriye voprosi teorii grammaticheskogo znacheniya // Teoriya grammaticheskogo znacheniya i aspektologicheskiiye issledovaniya. L., 1984 . s. 42-70.

B.X.Rizayev Aspektnaya semantika perfektnix i plyuskvamperfektnix form nemetskogo glagola. Samarkand. 2003.